

CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS POR PARASITAS: INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE PARASITOSE INTESTINAIS, UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 /
29/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7983235

Raycardo César Silva Sousa;
Thafaela Rodrigues dos Santos;
Eva Cristina Duarte de Oliveira.

RESUMO

As parasitoses intestinais são consideradas um problema de saúde pública a nível global que afetam principalmente países em desenvolvimento, como o Brasil, pois são caracterizados pela discrepância entre os níveis de crescimento populacional e melhores condições de vida. Com base nisso, no Brasil a região nordeste sofre maior impacto dessa realidade, pois a população está exposta a situações de hipossuficiência econômica e condições precárias de condições socio sanitárias. Sendo assim, é evidente que as condições de vulnerabilidade sanitária é requisito primordial para o agravamento das doenças, logo, as implementações de ações de controle são essenciais, pois atuam na prevenção. Com base nisso, este estudo tem como objetivo identificar a incidência e prevalência de parasitoses intestinais e os fatores na qual estão associados, além de explicar as principais ações a profissionais atuantes no processo de controle

das doenças. Para tal finalidade, este estudo trata de uma revisão integrativa, que consiste em analisar e sintetizar evidências de pesquisas já publicadas, com o objetivo de identificar lacunas na temática e aprimorar o conhecimento já obtido. Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes descritores em Ciências de Saúde (DeCS): parasitoses, saneamento básico e saúde pública, combinados pelo operador booleano AND. No que diz respeito as bases de dados utilizadas, forma: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Online (SciELO) e PubMed. Os resultados mostraram que as infecções intestinais causadas por parasitas são prevalentes globalmente, afetando tanto adultos quanto crianças e resultam em um grande número de infecções, revelando um problema de saúde pública, ademais, a participação da Atenção Primária, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) e de equipes multidisciplinares, é essencial. Isso permite identificar as causas subjacentes, como o perfil socioeconômico, as condições de saneamento básico, a habitação e os problemas específicos encontrados em determinada região, a fim de elaborar um plano de intervenção adequado. Portanto, luta contra a contaminação de alimentos por parasitas e as parasitoses intestinais é uma tarefa complexa, que requer ação conjunta e contínua de todos os setores envolvidos. Somente por meio de esforços colaborativos, investimentos em infraestrutura e educação, e o fortalecimento dos sistemas de saúde, poderemos reduzir a ocorrência dessas doenças e garantir uma melhor qualidade de vida para a população brasileira

PALAVRAS-CHAVE: Parasitoses; Saneamento Básico; Saúde Pública.

ABSTRACT

Intestinal parasites are considered a global public health problem that mainly affect developing countries, such as Brazil, as they are characterized by the discrepancy between population growth levels and better living conditions. Based on this, in Brazil, the northeast region suffers the greatest impact from this reality, as the population is exposed to situations of economic hyposufficiency and poor socio-sanitary conditions. Therefore, it is evident that the conditions of sanitary vulnerability are a primordial requirement for the aggravation of the diseases, therefore, the implementation of control actions are essential, as they

act in prevention. Based on this, this study aims to identify the incidence and prevalence of intestinal parasites and the factors with which they are associated, in addition to explaining the main actions for professionals working in the disease control process. For this purpose, this study deals with an integrative review, which consists of analyzing and synthesizing evidence from previously published research, with the aim of identifying gaps in the subject and improving the knowledge already obtained. For data collection, the following descriptors in Health Sciences (DeCS) were used: parasites, basic sanitation and public health, combined by the Boolean AND operator. With regard to the databases used, form: Virtual Health Library (VHL), Scientific Electronic Online (SciELO) and PubMed. The results showed that intestinal infections caused by parasites are globally prevalent, affecting both adults and children and result in a large number of infections, revealing a public health problem, in addition, the participation of Primary Care, through the Family Health Strategy (ESF) and multidisciplinary teams, is essential. This makes it possible to identify the underlying causes, such as the socioeconomic profile, basic sanitation conditions, housing and the specific problems found in a given region, in order to prepare an adequate intervention plan. Therefore, fighting food contamination by parasites and intestinal parasites is a complex task, which requires joint and continuous action by all sectors involved. Only through collaborative efforts, investments in infrastructure and education, and the strengthening of health systems, will we be able to reduce the occurrence of these diseases and guarantee a better quality of life for the Brazilian population.

KEYWORDS: Parasites; Basic Sanitation; Public Health.

1 INTRODUÇÃO

O consumo de alimentos como hortaliças promove inúmeros benefícios ao organismo humano, impactando no controle de comorbidades como diabetes e hipertensão além de auxiliar o processo de emagrecimento. Entretanto, em razão da forma pela qual geralmente são consumidas, podem acarretar no desenvolvimento de outras patologias como as parasitoses intestinais (PINTO-FERREIRA et al., 2020).

De acordo Sgarbosa (2019) devido a ingestão das hortaliças de forma crua, estes alimentos são considerados veiculadores de parasitas, sobretudo quando não são produzidos e higienizados da forma correta. Ou seja, a manipulação do alimento nos momentos que antecedem o consumo impacta diretamente no surgimento de patologias de origem parasitária.

Dessa forma, as parasitoses intestinais são consideradas um problema de saúde pública a nível global que afetam principalmente países em desenvolvimento, como o Brasil, pois são caracterizados pela discrepância entre os níveis de crescimento populacional e melhores condições de vida (SANTOS et al.,2020).

Nesse sentido a ação de uma equipe multiprofissional é fundamental para o controle de casos, a fim de promover ações de planejamento que possam interferir na problemática. Por outro lado, é importante considerar que além das ações preventivas interferirem significativamente no impasse, o tratamento também representa uma preocupação. Muitas vezes, o paciente não adere tratamento, dessa forma, a atenção de uma equipe multidisciplinar, é fundamental devendo atuar forma continuada na motivação e acompanhamento sistemático necessário para o termino da farmacoterapia ofertada (FATORE; BERBER; ZAMPIERON, 2019).

Tendo tal realidade em vista, esta pesquisa se justifica pelo fato da contaminação de alimentos por parasitas, e a conseqüente incidência e prevalência de parasitoses intestinais, ser caracterização como uma questão de saúde pública no Brasil. O impacto dessas doenças afeta a saúde da população, especialmente em países em desenvolvimento, e requer medidas efetivas de controle e prevenção (BARBOSA; PAVANELLI,2019). Compreender a magnitude do problema e seus principais fatores de risco é essencial para a implementação de estratégias adequadas e eficazes de combate às parasitoses intestinais, visando a promoção da saúde e o bem-estar da população brasileira

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura que tem como objetivo identificar a incidência e prevalência de parasitoses intestinais e os

fatores na qual estão associados, além de explicar as principais ações a profissionais atuantes no processo de controle das doenças.

2 METODOLOGIA

Este estudo trata de uma revisão integrativa, este tipo de pesquisa consiste em analisar e sintetizar evidências de pesquisas já publicadas, com o objetivo de identificar lacunas na temática e aprimorar o conhecimento já obtido (CASARIN et al., 2020). A pesquisa ocorreu entre fevereiro de 2023 a maio de 2023 e tem como questão norteadora: quais os principais fatores relacionados ao aumento das parasitoses intestinais no Brasil e o quais ações de controle são necessárias para intervir nessa problemática

Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes descritores em Ciências de Saúde (DeCS): parasitoses, saneamento básico e saúde pública, combinados pelo operador booleano AND. No que diz respeito as bases de dados utilizadas, forma: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Electronic Online (SciELO) e PubMed.

Ademais, foram selecionados artigos e revisões que se relacionem com a temática proposta e que tenham sido publicados entre 2017 e 2023, em português, inglês ou espanhol. Os materiais selecionados serão lidos na íntegra e terão como critério de inclusão abordar a problemática das parasitoses no Brasil. Serão excluídos artigos duplicados, materiais de revistas não indexadas, resumos de congressos e dissertações

Dos materiais selecionados foram lidos na íntegra e reunidas as seguintes informações, que foram primordiais para inclusão: autores, ano, metodologia, resultados, e conclusões, por fim, as informações foram categorizadas da seguinte maneira: 1º) Questões relacionadas a prevalência e incidência das parasitoses intestinais; 2º) Ações de controle.

3 RESULTADOS

Os estudos identificados após os cruzamentos dos descritores de saúde foram de 891, na qual foram atribuídos aos filtros de elegibilidade, como descritos na

metodologia, totalizando um total de 12 artigos que por seguinte serviram como base para a discussão.

A forma de seleção descrita pode ser visualizada no fluxograma 1.

Fluxograma 1– Fluxograma do esquema de seleção de artigos

Fonte: ADAPTADO DO PRISMA, 2020.

Após a aplicação de um rigoroso método de seleção, foram escolhidos 12 artigos para análise, levando em consideração a adequação ao tema proposto. Os artigos foram obtidos em diferentes bases de dados, com a seguinte proporção: três

artigos foram retirados da Biblioteca Virtual de Saúde, sete SciELO e dois PubMed.

A partir da seleção dos artigos, realizou-se uma análise minuciosa e descritiva, seguindo as etapas de extração de dados. Após uma leitura completa dos materiais selecionados, as informações foram combinadas e organizadas em um quadro contendo os seguintes detalhes: autor, ano de publicação, objetivo, metodologia e principais resultados (Quadro 1).

O quadro 1 clarifica tal distribuição e apresenta o nível de evidência, o autor(es), o ano de publicação, assim como o objetivo dos estudos, metodologia e os principais achados.

Quadro 1. Quadro sinóptico com a distribuição e organização dos artigos selecionados considerando ano, autor(es), país, nível de evidência, população e/ou amostra, objetivo e principais achados.

Autor(es)/ano/país	Objetivo	Metodologia	Principais achados
ALENCAR et al.,2019	Revisar a literatura sobre a ausência de saneamento básico e a sua relação com a diarreia em crianças dessa região, nos últimos 12 anos.	Revisão integrativa da literatura	Apesar da constatação de que um ambiente contaminado pode desenvolver doenças sérias e que podem levar ao óbito, muitas comunidades ainda continuam marginalizadas, sem acesso a uma estrutura digna de moradia e as

			crianças são as principais vítimas de problemas desse tipo.
ALVAREZ,2017	Prevenir as parasitoses intestinais em indivíduos assistidos pela equipe do bairro nova rosa da penha II do Programa de Saúde da Família, localizado no Município de Cariacica, Espírito Santo.	Estudo de campo	Com a realização deste estudo podemos chegar à conclusão que as famílias da área de realização deste trabalho têm o costume de consumir água sem ferver ou filtrar, frutas sem lavar, baixo nível de higiene pessoal e sanitária e pouco conhecimento sobre a transmissão das doenças parasitárias. A parasitose Intestinal têm uma alta prevalência em nossa unidade básica da saúde e no município. Sua importância atinge níveis mundiais
BACELAR et al., 2018	Fornecer e discutir	Revisão integrativa da	As parasitoses intestinais se

	<p>informações detalhadas sobre os fatores associados, prevalência e distribuição das parasitoses intestinais no estado do Piauí, Brasil.</p>	<p>literatura</p>	<p>apresentaram com variações quanto à região e os fatores associados. Diante a escassez de estudos acerca da temática, no estado, contribuiu-se com a disseminação de informações consolidadas e para um melhor conhecimento do perfil das enteroparasitoses</p>
<p>CAVALCANTE et al., 2023</p>	<p>Relatar a vivência de acadêmicos da Universidade Federal do Pará sobre a ação de educação em saúde com a temática: parasitoses intestinais, realizada com o intuito de conscientizar os usuários da atenção básica sobre os riscos de contaminação e</p>	<p>Trata-se de um relato de experiência</p>	<p>Observou-se que a ação educativa é um instrumento de grande relevância para o combate e prevenção das parasitoses intestinais, destacando-se o papel do enfermeiro nesse processo de educação e a importância dessa atividade na prevenção, uma</p>

	<p>orientá-los quanto às medidas de prevenção</p>		<p>vez que a educação em saúde é responsável por disseminar conhecimento, elucidar dúvidas e promover a saúde.</p>
<p>LACERDA; JARDIM, 2017</p>	<p>Foi estabelecido a prevalência de enteroparasitoses e o grau de infecção dos indivíduos submetidos ao exame por meio dos resultados de análises realizadas em uma instituição privada da cidade de Araçatuba – SP</p>	<p>Tratou-se de um estudo de campo observacional de caráter transversal descritivo, não experimental, retrospectivo</p>	<p>Apesar de ser observada uma baixa ocorrência de amostras positivas nos prontuários avaliados, mas devido à gravidade a saúde que estes parasitos podem causar, principalmente na população infantil, é de suma importância à necessidade de elaboração e implementação de políticas públicas direcionadas a profilaxia e tratamento das parasitoses intestinais, buscando a redução dessa</p>

			problemática na saúde pública.
MUNARETO et al., 2021	Realizar uma revisão de casos de parasitoses em criança na fase pré-escolar no Brasil	Foi feito um levantamento bibliográfico	Estima-se que 200 milhões de crianças na idade pré-escolar de todo o mundo sejam afetadas por enteroparasitos, devido à falta, principalmente, de estratégias de melhoramento do nível socioeconômico da população, sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de casos de parasitoses em criança na fase pré-escolar no Brasil
SILVA et al.,2019	Diagnosticar a ocorrência de parasitoses intestinais em escolares de 05 a 15 anos e adultos a partir de 16 anos na Escola Municipal Izabel	Pesquisa em campo	Foi possível perceber uma alta positividade na população estudada contaminada por parasitas intestinais, indica que o município de

	<p>Correia de Oliveira, Escola Estadual Tilma Fernandes Veiga e na Estratégia Saúde da Família, (ESF), na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil.</p>		<p>Corumbá MS precisa de maior investimento de saneamento básico, e a população necessita de melhores condições de hábitos de higiene pessoal-sanitária, pois a profilaxia é das medidas preventivas não só pela ausência da doença mas pelo bem estar das famílias</p>
<p>TEIXEIRA et al., 2020</p>	<p>Identificar a literatura produzida sobre o saneamento básico e parasitoses intestinais no Brasil, no período entre 2007 e 2018.</p>	<p>Revisão integrativa da literatura,</p>	<p>As parasitoses intestinais ainda permanecem como problema de saúde pública no Brasil, o que salienta a necessidade de melhorias no saneamento, principalmente nas áreas com maior vulnerabilidade social e sanitária</p>

VASCONCELOS,2021	Identificar, na literatura científica brasileira, as ações de Promoção da Saúde realizadas para prevenção e controle de parasitoses intestinais no país.	Trata-se de revisão sistemática da literatura	A análise das publicações permitiu inferir que ações de educação em saúde são um instrumento profilático efetivo para o aprendizado sobre as parasitoses intestinais, seus agentes causadores e sobre os modos de prevenção e de controle. Essas ações são de baixo custo e facilmente desenvolvidas por profissionais de qualquer formação, em diferentes contextos, realidades populacionais e espaços de atuação profissional, como escolas, Unidade Básica de Saúde, principalmente com populações
------------------	--	---	--

		infanto-juvenis por meio da utilização de atividades educativas lúdicas, jogos, teatro, música, literatura, montagem macromodelos e demonstrações de espécimes preservados.
--	--	---

Fonte: Autoria própria, 2022.

4 DISCUSSÃO

4.1 Questões relacionadas a prevalência e incidência das parasitoses intestinais

As infecções intestinais causadas por parasitas são prevalentes globalmente, afetando tanto adultos quanto crianças e resultam em um grande número de infecções, com 2 a 3 milhões de mortes por ano. No entanto, essas doenças parasitárias são um importante desafio médico-sanitário, particularmente em países menos desenvolvidos onde o saneamento básico é deficiente (SILVA et al.,2019).

De forma complementar a este estudo, a análise feita por Teixeira et al. (2020) destaca a influência dos fatores que contribuem para a prevalência e incidência das parasitoses e relaciona as regiões mais propícias ao desenvolvimento.

Segundo o autor, diversas questões, como a vulnerabilidade de grupos minoritários, as condições precárias de moradia, a escassez de água potável e a qualidade inadequada dos recursos hídricos utilizada para consumo, a falta de infraestrutura de esgoto e a presença de solos contaminados. Ressaltam ainda

que as parasitoses intestinais ocorrem precocemente, especialmente em áreas urbanas, e que a melhoria da qualidade de vida e do saneamento básico são fatores fundamentais para prevenir a contaminação ambiental.

Mediante essa realidade, o autor Bacelar et al. (2018) traz uma nova perspectiva, adaptada a realidade do Brasil. Mediante seus estudos, foi possível averiguar que mesmo tendo redução dos casos de parasitoses no país, é perceptível sua prevalência em algumas regiões, sobretudo no Nordeste, esta situação pode ser evidenciada, conforme as ideias atribuídas do estudo de Alencar et al. (2019) que retrata que estas regiões de fato apresentam como principal característica a deficiência no saneamento básico.

Entretanto, é importante considerar que mesmo havendo indícios que a região é de fato caracterizada pela persistência das infecções. Bacelar (2018) também aponta para a escassez de dados epidemiológicos confiáveis e precisos em populações periféricas, incluindo informações sobre fatores de risco e morbimortalidade relacionados a enteroparasitoses.

Isso se deve, segundo Munareto et al. (2021) em parte ao fato de que essas doenças são frequentemente negligenciadas e as informações não são registradas nos sistemas públicos de saúde, pois as parasitoses intestinais não fazem parte do programa de notificação compulsória. Além disso, os estudos existentes muitas vezes são pontuais e pouco abrangentes, o que dificulta o desenvolvimento de estratégias efetivas em saúde em regiões endêmicas.

No que diz respeito as parasitoses com maior incidência, o estudo realizado por Lacerda e Jardim (2017) mostrou *Endolimax nana*, *Entamoeba coli* e *Giardia lamblia* como os principais, na qual há maior incidência da *Giardia lamblia*. De acordo os resultados da sua pesquisada população analisada, foram encontrados cerca de 3% de resultados positivos (n=312) para o parasita *Endolimax nana*, 2% (n=171) para a espécie *Entamoeba coli* e 3% (n=267) para a espécie *Giardia lamblia*. Verificou-se uma maior ocorrência de casos positivos entre crianças de 0 a 10 anos de idade, correspondendo a 1,8% (n=36) para *Giardia lamblia*.

4.2 Ações de controle

Com base nas informações mencionadas, fica evidente a seriedade da situação relacionada à incidência e prevalência das parasitoses no Brasil, consideradas um problema de saúde pública devido às altas taxas registradas. É importante destacar que essa questão envolve aspectos sanitários, educacionais e sociais, o que contribui para a prevalência dessas infecções em países em desenvolvimento (MURANETO et al., 2021).

Além disso, o impacto das doenças parasitárias pode variar amplamente, podendo ser assintomáticas na maioria dos casos, porém apresentando riscos significativos, principalmente para indivíduos imunocomprometidos, podendo levar à mortalidade (SILVA et al., 2019).

Diante disso, a implementação de medidas de controle é crucial para promover a saúde da população e reduzir os riscos. Para tanto, é importante identificar os principais obstáculos relacionados a essa problemática, a fim de desenvolver ações que promovam o controle dessas infestações. O saneamento básico é apontado como um dos principais desafios nesse contexto.

Estudos como o de SOTERO-MARTINS et al. (2014) enfatizam a importância de ações voltadas para a qualidade sanitária da água e do solo, ressaltando a necessidade de estabelecer critérios, indicadores e padrões para comparação, bem como a adoção de metodologias eficientes e fiscalização adequada pelos órgãos competentes.

Por outro lado, é crucial considerar também os aspectos sociais envolvidos nessa problemática, incluindo parâmetros educativos. Nesse sentido, a implementação de atividades educativas desempenha um papel fundamental no controle dessas doenças, pois, quando bem aplicadas, podem disseminar conhecimento à população sobre prevenção e contribuir para a redução das enteroparasitoses (VASCONCELOS, 2021).

A participação da Atenção Primária, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) e de equipes multidisciplinares, é essencial. Isso permite identificar as causas subjacentes, como o perfil socioeconômico, as condições de saneamento

básico, a habitação e os problemas específicos encontrados em determinada região, a fim de elaborar um plano de intervenção adequado (ALVAREZ,2017).

Em suma, o estudo de Cavalcante et al. (2023) revela que a incidência e a prevalência das parasitoses intestinais no Brasil representam um desafio significativo para a saúde pública. A abordagem integrada, envolvendo medidas de saneamento básico, educação em saúde e o fortalecimento da Atenção Primária, é fundamental para reduzir a incidência dessas infecções e melhorar a qualidade de vida da população.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a contaminação de alimentos por parasitas e a incidência de parasitoses intestinais representam uma preocupação significativa para a saúde pública no Brasil. A presença de parasitas em alimentos pode levar a sérios problemas de saúde, afetando especialmente a população mais vulnerável, como crianças, idosos e indivíduos imunocomprometidos.

A incidência e a prevalência dessas parasitoses intestinais refletem não apenas questões sanitárias, mas também socioeconômicas e culturais, como acesso limitado a saneamento básico adequado, falta de educação em higiene pessoal e práticas inadequadas de manipulação e armazenamento de alimentos.

Diante desse cenário, é crucial que as autoridades de saúde pública, juntamente com profissionais da área da saúde e a sociedade como um todo, estejam engajadas na prevenção, controle e tratamento das parasitoses intestinais. Medidas efetivas devem incluir ações de educação em saúde, conscientização sobre boas práticas de higiene alimentar, fiscalização sanitária rigorosa, melhoria das condições de saneamento básico e acesso a água potável de qualidade.

Além disso, é fundamental o fortalecimento dos serviços de saúde, com capacitação dos profissionais de saúde para o diagnóstico precoce e tratamento adequado das parasitoses intestinais, bem como o desenvolvimento de estratégias de vigilância epidemiológica para monitorar a incidência e a prevalência dessas infecções.

A luta contra a contaminação de alimentos por parasitas e as parasitoses intestinais é uma tarefa complexa, que requer ação conjunta e contínua de todos os setores envolvidos. Somente por meio de esforços colaborativos, investimentos em infraestrutura e educação, e o fortalecimento dos sistemas de saúde, poderemos reduzir a ocorrência dessas doenças e garantir uma melhor qualidade de vida para a população brasileira

REFERÊNCIAS

ALENCAR, I. Z. et al. Ausência de saneamento básico e sua relação com a diarreia em crianças no nordeste brasileiro, nos anos de 2007 a 2019: uma revisão de literatura. **Rev. Estação Científica [Internet]**, v. 22, 2019.

ALVAREZ, Hector Leonel Boffill. Projeto de intervenção para a diminuição das parasitoses intestinais na área do ESF pertencentes UBS Nova Rosa da Penha II, município Cariacica. 2017.

BACELAR, Polyanna Araújo Alves et al. Parasitoses intestinais e fatores associados no estado do Piauí: uma revisão integrativa. 2018.

BARBOSA, I. de A.; PAVANELLI, M. F. Alta prevalência de *Balantidium coli* em crianças de uma Escola municipal de Moreira Sales – PR. *Arq. Cienc. Saúde UNIPAR*, Umuarama, v. 23, n. 1, p. 41-45, jan./set. 2019.

CAVALCANTE, Jhenneff et al. A educação em saúde na prevenção das parasitoses intestinais na atenção primária em saúde. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 1, p. 855-868, 2023.

CASARIN, Sidnéia Tessmer et al. Tipos de revisão de literatura: considerações das editoras do Journal of Nursing and Health/Types of literature review: considerations of the editors of the Journal of Nursing and Health. **Journal of Nursing and Health**, v. 10, n. 5, 2020.

FATORE, R.; BERBER, G. C. M.; ZAMPIERON, R. G. Utilização de medicamentos para o tratamento de parasitoses em uma drogaria de Sinop/MT Use of drugs for

the treatment of parasites in a drugstore in Sinop/MT. 2019.

LACERDA, Jaqueline; JARDIM, Cintia Mariana Lopes. Estudo da prevalência de parasitoses intestinais em pacientes de um laboratório privado de Araçatuba-SP. **Revista Saúde UniToledo**, v. 1, n. 1, 2017.

MUNARETO, Danilo et al. Parasitoses em crianças na fase pré-escolar no Brasil: revisão bibliográfica. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 1, p. e1910111195-e1910111195, 2021.

PINTO-FERREIRA, Fernanda et al. Diagnóstico molecular da contaminação parasitária de alface crespa de cultivo hidropônico em supermercados. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 29, 2020.

SANTOS, Rawanderson et al. Risk factors and prevalence of enteroparasitic diseases in Shellfish Pickers from a lake area in the Northeast of Brazil. **ABCHealthSciences**, v. 45, p. e020024- e020024, 2020.

SGARBOSA, Nathália Oliveira. Contaminação microscópica por matérias estranhas e parasitas em alfaces (*Lactuca sativa* L.) de diferentes tipos de cultivo e processamento, comercializados em Ribeirão Preto, SP, Brasil. 2019.

SILVA, Raquel Santos Batista et al. Estudo de parasitoses intestinais em moradores de corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 10, n. 2, p. 109-128, 2019.

SOTERO-MARTINS, Adriana et al. Controle da qualidade microbiológica e parasitária em áreas de recreação. 2014.

TEIXEIRA, Phelipe Austriaco et al. Parasitoses intestinais e saneamento básico no Brasil: estudo de revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 22867-22890, 2020.

VASCONCELOS, Welida Carvalho; DA SILVA-VASCONCELOS, Adenildo. Ações de educação em saúde como estratégia de prevenção e de controle das parasitoses

intestinais: um estudo de revisão sistemática da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e120101119301-e120101119301, 2021.

VASCONCELOS, Welida Carvalho; DA SILVA-VASCONCELOS, Adenildo. Ações de educação em saúde como estratégia de prevenção e de controle das parasitoses intestinais: um estudo de revisão sistemática da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e120101119301-e120101119301, 2021.

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil